

DORI VOSITALARINING HOMILAGA TA’SIRI

Turkmanova Gulgina

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Pediatriya fakulteti 202-guruh talabasi.

Matniyozova Parizoda

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 202-guruh pediatriya fakulteti.

Asatillayeva Zarina

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Pediatriya fakulteti 202- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18694902>

Kalit soʻzlar: teratogenlik, embriotoksiklik, fetotoksiklik, platsentar toʻsiq, farmakokinetika, homiladorlik kategoriyalari, kritik davrlar.

Annotatsiya

Ushbu maqolada dori vositalarining homilaga taʼsiri, ularning teratogen, embriotoksik va fetotoksik xususiyatlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Homiladorlik davrida farmakoterapiya olib borishda xavf va foyda nisbatini baholash, platsentar toʻsiq orqali oʻtish mexanizmlari hamda homila rivojlanishining sezgir davrlari haqida maʼlumot beriladi. Shuningdek, klinik amaliyotda ehtiyotkorlik bilan qoʻllanishi lozim boʻlgan dori guruhlari yoritiladi.

Material va metodlar

Maqola farmakologiya va akusherlik-ginekologiya sohasidagi darsliklar, ilmiy qoʻllanmalar hamda zamonaviy klinik tavsiyalarni tahlil qilish asosida tayyorlandi. Maʼlumotlar taqqoslash, tizimlashtirish va umumlashtirish usullari orqali qayta ishlanib, homiladorlik davrida dori vositalarining xavfsizlik profili baholandi.

Asosiy qism

Homiladorlik davrida qoʻllaniladigan har qanday dori vositasi ona organizmi orqali homilaga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Dori moddalarining platsenta orqali oʻtishi ularning molekulyar massasi, lipofil xususiyati, ionlanish darajasi va oqsillar bilan bogʻlanish koʻrsatkichlariga bogʻliq. Past molekulyar massaga ega, lipofil va oqsillar bilan kam bogʻlanadigan moddalar platsentar toʻsiqdan oson oʻtadi.

Teratogen taʼsir homiladorlikning birinchi trimestrida, ayniqsa organogenez davrida kuzatiladi. Ushbu davrda dori vositalari tugʻma nuqsonlar, skelet anomaliyalari, yurak va markaziy asab tizimi rivojlanishidagi buzilishlarga olib kelishi mumkin. Embriotoksik taʼsir homilaning erta nobud boʻlishiga sabab boʻlsa, fetotoksik taʼsir keyingi bosqichlarda oʻsishdan ortda qolish va funksional yetishmovchiliklar bilan namoyon boʻladi.

Antibiotiklar, gormonal preparatlar, sitostatiklar va ayrim antikonvulsantlar yuqori xavf guruhiga kiradi. Masalan, retinoidlar va sitostatik preparatlar kuchli teratogen taʼsirga ega. Narkotik analgetiklar uzoq qoʻllanganda yangi tugʻilgan chaqaloqda abstinent sindrom rivojlanishi mumkin.

Homiladorlik davrida dori buyurishda xavf–foйда nisbatini individual baholash muhim hisoblanadi. Zarur hollarda minimal samarali doza va qisqa muddatli davolash rejimi tanlanadi. Shifokor nazoratisiz dori qabul qilish homila uchun jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa

Dori vositalarining homilaga taʼsiri koʻplab omillarga bogʻliq boʻlib, ayniqsa homiladorlikning ilk davrida yuqori xavf bilan kechadi. Farmakoterapiya faqat zarurat

tug‘ilganda va ilmiy asoslangan tavsiyalar asosida amalga oshirilishi lozim. Homila xavfsizligini ta’minlash uchun shifokor va bemor o‘rtasida to‘g‘ri axborot almashinuvi muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xamidov A.A. Farmakologiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
2. Karimov Sh.I. Klinik farmakologiya asoslari. – Toshkent, 2020.
3. Akusherlik va ginekologiya: Oliy tibbiyot o‘quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent, 2019.
4. Mashkovskiy M.D. Lekarstvennie sredstva. – Moskva, 2018.
5. WHO recommendations on drug safety in pregnancy. – Geneva, 2022.